

TARBIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLAR

Rixsi Maxamadjanova Vahidovna

Toshkent shahar Mirzo Ulugʻbek tumani
27-umumtalim maktabi tarbiya fani oʻqituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada umumtaʼlim maktablarida tarbiya darsini oʻtish metodikasi, unda noanʼanaviy usullardan foydalanish haqida tavsiyalar berilgan.

Аннотация: в данной статье даются рекомендации по методике преподавания образования в общеобразовательной школе, использованию нетрадиционных методов. Объяснено введение науки «Воспитание» в школах с целью внедрения этой идеи в сознание молодежи.

Abstract: this article provides recommendations on methods of teaching education in secondary schools and the use of non-traditional methods. The introduction of the science of “Education” in schools is explained in order to introduce this idea into the consciousness of young people.

Kalit soʻzlar: interfaol metod, taʼlim jarayoni, multimedia, elekton darslik, elektron taqdimot.

Ключевые слова: интерактивный метод, учебный процесс, мультимедиа, электронный учебник, электронная презентация.

Key words: interactive method, educational process, multimedia, electronic book, electronic presentation.

Hozirda taʼlim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yoʻnalishlardan biri interfaol taʼlim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Barcha fan oʻqituvchilari dars mashgʻulotlari jarayonida interfaol usullardan borgan sari kengroq foydalanmoqdalar. Ayniqsa, tarbiya darslarini oʻqitish hozirgi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Chunki, axborot oqimi har doimgidan ham koʻp tarqalayotgan davrda yoshlarimizni milliy ruhda, barkamol qilib voyaga yetkazish, axborotlar bilan ishlashni oʻrgatish hamda tanqidiy fikrlashga oʻrgatishda tarbiya fani muhim ahamiyatga ega.

Quyida tarbiya darslarida qoʻllash mumkin boʻlgan interfaol metodlardan namunalar keltiramiz.

“Ruchka stol ustida” metodi.

Bu metod amaliy mashgʻulot uchun qulay. Savolga oʻzining javob variantini yozgan kichik guruhdagi oʻquvchi ruchkasini stol ustiga qoʻyib, varaqni yonidagi

shorigiga uzatadi. Savolga javob yoza olmagan o'quvchi ruchkasini stolga qo'ymaydi. Bir nechta kichik guruhdagi o'quvchilarning o'rtaga tashlangan savolga javoblari yig'ishtirib olinadi va birgalikda muhokama qilinadi.

"Oltin mikrafon" metodi

□ Tasavvur qiling qo'lingizdagi ruchka emas, balki sizni rosa sayratadigan, fikrlatadigan mikrafon. Shundan foydalanib mavzuning bir qismini aytasiz(birinchi o'quvchi mavzuni gapirgach, ikkinchi o'quvchiga navbat beriladi)

□ Keyingi o'quvchi avval o'zidan oldingi o'quvchini so'zlarini aytib, o'z fikrini ham aytadi.

□ Va uchinchi o'quvchi ham o'zidan oldingi o'quvchilar fikrini, keyin o'z fikrini aytadi.

Mavzu haqidagi fikrlar zanjir tarzida bog'lanib boradi.

Ustozning ham zanjir boshida yoki oxirida ishtirok etishi o'quvchilarni yana ham qiziqtiradi.

"Tugun kimga tushdi" metodi

Metoddan foydalanish: Uzun ip (ko'p ingichka ham, ko'p qalin ham bo'lmasligi kerak) olinadi, so'ngra tugun qilib doira shakli yasaladi. O'quvchilar navbatma-navbat doira shaklida bo'lib, ipni ketma-ketlikda ushlab olishadi. Bir o'quvchi she'r aytishni boshlaydi, o'quvchilar esa ipni aylantirishni boshlashadi. She'r tugaganida tugun kimga tushsa o'yindan chiqib ketadi.

"Men haqimda gapir!" metodi

Kamida 6 ta o'quvchi o'zlariga tarqatilgan 6 xil ma'lumotni ismlari bilan birgalikda aytadilar.

"TANQIDIY TAFAKKUR" METODI

Qo'yilgan masala yoki muammo yuzasidan o'z fikrini bayon qilish, o'zgalarning fikrlarini tanqidiy qayta idrok etish, o'z nuqtai nazarini asoslab berish va saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lishiga asoslangan.

Masalan, odob-axloq qoidalariga amal qilish kerakmi? Qadriyatlariga hamma rioya qilishi kerakmi? Va shunga o'xshash masalalar.

Bu narsa o'qituvchiga o'quvchilarning tinglash va muloqot qilish ko'nikmalarini, turli nuqtai nazardan tushunish malakasini rivojlantirish, baxsli masalalarni hal qilish, taxliliy mushoxada yuritish va fikrlash layoqatini oshirish, ularning o'z fikrini shakllantirish mahoratini mustahkamlash imkoniyatini beradi.

O'quvchilarni oldiga muammoli topshiriq yoki chalkash masala qo'yiladi va quyidagi savollardan foydalanish tavsiya etiladi:

- Nima deb o'ylaysiz?
- Fikringiz qanaqa?
- Sizningcha qanday?
- Nega bunday deb o'ylaysiz?
- Nimalar asosida bunday xulosaga keldingiz?

Masalan, "Mening ismim Aziza. "O'zbekistonning poytaxti- Toshkent".

Diqqat bilan tinglab, ma'lumotlarni eslab qolishlari kerak.

Ishtirokchilar ismlari qog'ozchalarga yoziladi va teskari qilib qo'yiladi. O'quvchilar navbatma navbat ismlar yozilgan qog'ozchalardan birini tanlaydilar.

Qaysi ism chiqsa, o'sha ismli o'quvchi aytgan ma'lumotni yoddan aytib berishi kerak bo'ladi.

Bu metod mavzuni xotirada saqlab qolishning ajoyib usuli. Narsalar yoki voqea-hodisa, insonlarga bog'liq holda yodlangan informatsiyalar esda yaxshi qoladi.

Bu kabi interfaol metodlar darsni yanada qiziqarli bo'lishiga, o'quvchilarning faol bo'lishiga yordam beradi. Sinfdagi vaziyatni yumshatadi, birgalikda harakat qilishga o'rgatadi, o'zaro ahillikni tarbiyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojiboeva D. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. –T.: Fan va texnologiya, 2007. – 337 b.
2. Ziyomammedov B. Ta'lim texnologiyalari. Metodik qo'llanma. – T., 2012. – 60 b.
3. Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish: O'quv uslubiy qo'llanma/ Ta'limda innovatsion texnologiya seriyasi. – T.:TDIU, 2010. – 149 b.
4. Sayidaxmedov N.S. Didaktik jarayon loyihasining interfaol metodlari. - T.: Universitet, 2005.